

TAFSIR KRITIS TERHADAP RUT 1:1-22:

Menggali Makna Loyalitas Di Tengah Tantangan Sosial Budaya

Jhonnedy Kolang Nauli*, Romi

Sekolah Tinggi Teologi Wesley Methodist Indonesia

*Penulis Korespondensi: jhon.tupang28@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze how Ruth's loyalty in the Book of Ruth reflects a deep spiritual commitment and its relevance as a model of devotion to God amidst social and cultural challenges. As a Moabite facing social stigma, Ruth's loyalty to Naomi and the God of Israel demonstrates devotion that transcends ethnic and traditional boundaries. This research employs a qualitative method with a textual criticism approach to analyze the text of the Book of Ruth. Data collection was conducted through a literature review, including the Bible text, commentaries, and related academic articles. Data analysis involved textual criticism to interpret symbolic meaning, language use, and historical context within Ruth's narrative. The study reveals that Ruth's loyalty embodies *khesed*, or steadfast love, which represents not only a spiritual commitment to God but also tangible devotion to her community and those around her. Ruth's model of devotion is relevant to modern society, which faces challenges of diversity and tolerance. These findings enrich the understanding of the relationship between spiritual commitment and social influence in a religious context.*

Keywords: *Ruth's loyalty, Book of Ruth, khesed, textual criticism, devotion to God*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana loyalitas Rut dalam Kitab Rut mencerminkan komitmen spiritual yang mendalam dan relevansinya sebagai model pengabdian kepada Tuhan di tengah tantangan sosial dan budaya. Sebagai sosok Moab yang menghadapi stigma sosial, kesetiaan Rut kepada Naomi dan Tuhan Israel memperlihatkan pengabdian yang melampaui batas etnis dan tradisi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kritik teks untuk menganalisis teks Kitab Rut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup teks Alkitab, tafsir, dan artikel akademis terkait. Analisis data melibatkan kritik teks untuk menafsirkan makna simbolik, penggunaan bahasa, dan konteks historis dalam narasi Rut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa loyalitas Rut menampilkan *khesed* atau kasih setia, yang bukan hanya komitmen spiritual kepada Tuhan tetapi juga pengabdian yang nyata kepada komunitas dan orang-orang di sekitarnya. Model pengabdian Rut ini relevan bagi masyarakat modern yang menghadapi tantangan keberagaman dan toleransi. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara komitmen spiritual dan pengaruh sosial dalam konteks keagamaan.

Kata Kunci: Loyalitas Rut, Kitab Rut, *khesed*, kritik teks, pengabdian kepada Tuhan

PENDAHULUAN

Loyalitas orang Kristen sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam konteks kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan utama adalah kesulitan untuk tetap setia pada nilai-nilai iman di tengah tekanan budaya dan sosial yang bertentangan. Dalam dunia yang serba cepat dan materialistis, banyak orang Kristen merasa terjebak antara tuntutan dunia dan komitmen spiritual mereka.

Loyalitas merupakan tema sentral dalam kitab Rut, tetapi pemahaman tentangnya sering kali terbatas pada interpretasi yang sempit, khususnya dalam hal hubungan pribadi antara Rut dan Naomi. Padahal, di tengah kekacauan sosial dan kelaparan, tindakan Rut yang memilih untuk setia kepada Naomi, meskipun menghadapi tantangan sebagai orang asing di tanah Israel, menunjukkan dimensi loyalitas yang lebih dalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai motivasi dan makna tindakan loyalitas Rut, terutama dalam situasi yang sulit (Sarungallo dan Sihombing 2019).

Penelitian sebelumnya oleh Rusmanto dan Huwae (2022) menyoroti bahwa Rut, sebagai orang asing, menerima kasih karunia dari Tuhan dan mengembangkan karakter yang mulia di bawah pengasihan-Nya. Mereka mengamati bahwa loyalitas Rut tidak hanya memperlihatkan komitmen kepada Naomi, tetapi juga mencerminkan kasih Allah yang terwujud dalam karakter, perkataan, dan tindakannya. Dalam hubungan dengan Naomi dan Boas, Rut menunjukkan tindakan kasih yang konsisten, yang menggarisbawahi betapa eratnya hubungan antara kesetiaan manusia dan karya Allah dalam kehidupannya.

Loyalitas Rut menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, sebagai seorang Moab yang memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya demi mengikuti Naomi ke Israel, Rut menghadapi persoalan identitas dan penerimaan dalam masyarakat yang memandangnya sebagai orang

asing. Kedua, keputusan Naomi untuk kembali ke Betlehem setelah kehilangan suami dan kedua anaknya menciptakan dilema moral yang juga harus dihadapi Rut. Ketiga, loyalitas Rut kepada Naomi mencerminkan komitmennya kepada Tuhan, sehingga dalam konteks spiritual, tindakan Rut dapat dilihat sebagai refleksi dari iman yang mendalam dan hubungan pribadinya dengan Tuhan (Walean 2023).

Kitab Rut, khususnya pasal 1:1-22, memberikan wawasan yang kaya akan relevansi teologis. Dengan latar belakang sejarah masa kekacauan dan kelaparan di Israel, kitab ini mengangkat tantangan yang dihadapi individu dalam situasi sosial yang tidak menentu. Kapojos dan Wijaya (2018) menyatakan bahwa loyalitas Allah terwujud dalam kehidupan Rut yang mempercayai Tuhan bersama Naomi. Kesetiaan Rut dalam menemani Naomi di tengah duka, penderitaan, dan kepahitan menunjukkan komitmennya yang kuat. Meskipun berbagai tantangan menghadangnya, Rut tetap setia mendampingi Naomi, menggambarkan loyalitas yang bukan hanya sekadar hubungan pribadi, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Tuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana loyalitas Rut dalam kitab Rut mencerminkan komitmen spiritual yang mendalam dan relevansinya sebagai model pengabdian kepada Tuhan di tengah tantangan sosial dan budaya. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep loyalitas dalam konteks teologis dan sosial, yang tidak hanya terbatas pada hubungan antarpribadi tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Tuhan.

Dengan menjadikan loyalitas Rut sebagai model, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi orang Kristen dalam mempertahankan komitmen iman mereka di tengah tekanan budaya dan tantangan kehidupan modern. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada kajian teologi dan studi

Alkitab dengan menawarkan perspektif baru mengenai penerapan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritik teks untuk menganalisis makna loyalitas dalam Kitab Rut, khususnya pada Rut 1:1-22. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan penelitian yang mendalam dalam memahami konsep loyalitas dari perspektif teologis, sosial, dan budaya yang terkandung dalam teks. Sementara itu, pendekatan kritik teks digunakan untuk mengkaji akurasi teks dengan membandingkan berbagai versi terjemahan dan mencari kesalahan dalam penyalinan, yang penting dalam memahami makna yang mendalam dari teks kuno. Kritik teks juga membantu dalam menggali konteks sejarah dan budaya yang mempengaruhi narasi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Siswanto (2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, dengan mengumpulkan sumber-sumber dari kitab suci, tafsir, buku, artikel akademis, dan jurnal yang relevan dengan tema loyalitas dalam Kitab Rut. Data-data yang diperoleh dari literatur ini kemudian dikaji secara mendalam untuk menemukan elemen-elemen yang menunjukkan loyalitas dalam hubungan antara Rut dan Naomi, serta dalam interaksi dengan karakter lain. Selain itu, pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan kata-kata dan tindakan karakter yang mencerminkan nilai-nilai teologis, sosial, dan budaya dalam Kitab Rut.

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari kritik teks, yaitu menentukan ayat yang dianalisis, membandingkan berbagai versi terjemahan, dan memilih terjemahan yang paling dapat diterima. Selanjutnya, dilakukan analisis teks dan tematik dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang menunjukkan loyalitas, termasuk dialog antara Rut dan Naomi serta reaksi mereka

terhadap situasi sulit. Data yang terkumpul dikodekan untuk menemukan tema dan subtema terkait loyalitas, kemudian dikategorikan berdasarkan konteks, motivasi, dan implikasi dari tindakan karakter. Melalui prosedur ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna loyalitas dalam Kitab Rut dan relevansinya bagi pembaca saat ini.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait makna loyalitas dalam Kitab Rut yang mencerminkan jawaban terhadap masalah penelitian dan tercapainya tujuan penelitian. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama, konsep loyalitas yang melampaui hubungan pribadi.* Loyalitas Rut tidak hanya ditunjukkan dalam hubungannya dengan Naomi, tetapi juga dalam komitmennya kepada Tuhan. Keputusannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan bergabung dengan Naomi ke Betlehem mencerminkan pengabdian dan kesetiaan yang melampaui hubungan keluarga, menunjukkan loyalitas yang kokoh meskipun menghadapi ketidakpastian.

Kedua, loyalitas sebagai respons terhadap kasih dan pengabdian kepada Tuhan. Tindakan Rut mencerminkan pemahaman bahwa kesetiaan kepada sesama adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Meskipun dia adalah orang asing di tanah Israel, Rut tetap berpegang pada nilai-nilai yang mencerminkan kasih Allah, memperlihatkan bagaimana loyalitas manusia dapat menjadi perwujudan pengabdian spiritual.

Ketiga, dukungan interpersonal di tengah kesulitan sebagai wujud kesetiaan. Rut memilih untuk tetap bersama Naomi dalam perjalanan pulang ke Betlehem, meskipun kondisi mereka sangat sulit. Kesetiaan Rut menekankan pentingnya dukungan interpersonal dalam menghadapi masa-masa sulit, di mana hubungan manusia yang saling mendukung menjadi kekuatan untuk melewati penderitaan dan menemukan harapan.

Keempat, perjalanan kembali ke Betlehem sebagai simbol pemulihan dan harapan. Kembalinya Rut dan Naomi ke Betlehem pada permulaan musim panen jelai melambangkan awal dari pemulihan setelah periode kehilangan dan kesedihan. Musim panen mencerminkan harapan dan potensi baru, serta menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di balik layar untuk menyediakan berkat dan pemulihan dalam kehidupan mereka.

Kelima, penerimaan identitas baru sebagai bagian dari proses kesetiaan. Naomi yang mengubah namanya menjadi "Mara" untuk mencerminkan kepahitannya menunjukkan bahwa pengalaman hidup yang pahit dapat mengubah cara seseorang memandang dirinya. Namun, keputusan Rut untuk tetap setia menunjukkan bahwa loyalitas juga berperan dalam proses penerimaan identitas baru, membantu Naomi mengatasi perasaan kehilangan dan membangkitkan kembali harapan.

PEMBAHASAN

Konsep Loyalitas Yang Melampaui Hubungan Pribadi

Loyalitas Rut dalam kisah Alkitab tidak hanya berfungsi sebagai komitmen kepada mertuanya, Naomi, tetapi juga menunjukkan kesetiaan yang mendalam kepada Tuhan. Keputusan Rut untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Moab dan mengikuti Naomi ke Israel, walaupun berarti menjadi orang asing dengan segala risiko sosial dan budaya, menggambarkan loyalitas yang melampaui hubungan interpersonal. Analisis terhadap teks Kitab Rut melalui pendekatan kritik teks memperlihatkan bahwa penggunaan kata-kata dalam kitab ini tidak hanya menggambarkan keintiman antarindividu, tetapi juga menunjukkan pengabdian spiritual yang lebih besar (Schipper 2016).

Metode kritik teks, yang berfokus pada akurasi dan maksud teks asli, memungkinkan pembaca melihat dengan lebih jelas bagaimana kata-kata yang digunakan memperkuat tema kesetiaan ini. Pada Rut 1:16, misalnya, teks LXX

menggunakan ungkapan yang secara harfiah berarti "ikut serta dalam perjalanan" yang mencerminkan sebuah pilihan aktif dan berani dari Rut untuk "mengikatkan" dirinya kepada Naomi. Dalam konteks ini, kata kerja "mengikatkan" (*Šabaq* dalam teks aslinya) mengekspresikan bentuk kesetiaan yang sangat dalam, menggambarkan bahwa Rut tidak hanya mengikuti Naomi karena ikatan keluarga tetapi karena dorongan spiritual yang kuat, yang oleh para sarjana disebut sebagai bentuk kesetiaan kepada kehendak Tuhan (McKeown 2015).

Keputusan Rut untuk meninggalkan Moab juga berkaitan dengan konteks sosial dan teologis pada masa hakim-hakim. Masa kelaparan yang menyebabkan keluarga Naomi berpindah ke Moab menunjukkan situasi krisis yang melanda Israel, yang menurut para pakar berpotensi disebabkan oleh faktor historis seperti perampasan lahan oleh suku lain atau perubahan iklim yang ekstrem. Dalam keadaan ini, pilihan Rut untuk kembali ke Israel bersama Naomi menunjukkan pengorbanan yang signifikan, karena ia menukar kenyamanan di tanah kelahirannya untuk hidup sebagai janda asing di lingkungan yang tidak familiar. Sebagai seorang Moab, ia tidak hanya asing secara sosial tetapi juga terpinggirkan secara teologis di mata masyarakat Israel, yang menganggap bangsa Moab sebagai bangsa asing yang terkutuk (Schipper 2016).

Analisis dari sudut pandang kritik teks menunjukkan bahwa frasa "ikut serta" yang digunakan dalam Kitab Rut bukan hanya simbol dari hubungan keluarga biasa. Keputusan Rut melambangkan nilai loyalitas yang melampaui nilai-nilai budaya saat itu, dan ia memperlihatkan kesetiaan terhadap Naomi sebagai bentuk dari kesetiannya kepada Tuhan. Loyalitas Rut berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral yang lebih tinggi, di mana hubungan antarindividu mencerminkan hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, pengorbanan Rut menggambarkan bagaimana kesetiaan seseorang kepada Tuhan dapat melampaui ikatan keluarga dan norma-norma budaya, mengajarkan bahwa komitmen sejati

adalah komitmen yang berakar dalam nilai moral dan spiritual yang mendalam (Tendenan 2021).

Loyalitas Sebagai Respons Terhadap Kasih dan Pengabdian Kepada Tuhan

Konsep *kheshed* atau kasih setia menjadi pusat dalam Kitab Rut, menggambarkan bahwa kasih tidak hanya berakar pada emosi tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Kesetiaan Rut kepada Naomi mencerminkan respons kasih yang mendalam dan pengabdian kepada Tuhan. Ketika Rut memutuskan untuk tetap mendampingi Naomi, meskipun mereka menghadapi kesulitan dan risiko sebagai janda asing di Israel, ia menunjukkan bahwa kesetiannya lebih dari sekadar hubungan keluarga; tindakan itu lahir dari nilai-nilai spiritual yang tertanam dalam konsep kasih setia (*kheshed*). Menurut analisis kritik teks, kata *kheshed* dalam konteks ini menunjukkan komitmen yang tidak hanya terarah kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan (Schipper 2016).

Metode kritik teks mengungkapkan penggunaan bahasa yang kaya dalam Kitab Rut untuk menggarisbawahi hubungan antara loyalitas kepada sesama dan pengabdian kepada Tuhan. Pada Rut 1:16, kata-kata Rut yang ikonik, “Ke mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi; dan di mana engkau tinggal, di situ jugalah aku tinggal; bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku,” menggunakan struktur paralel yang menekankan keteguhan tekadnya. Pilihan Rut untuk beralih kepada Tuhan Israel menggambarkan bagaimana kasih setia kepada sesama bisa menjadi jalan menuju komitmen religius yang lebih dalam. Di sini, kritik teks membantu menyoroti bahasa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa loyalitas ini bukan hanya untuk manusia tetapi sebagai respons yang lahir dari pengabdian kepada Tuhan yang ia lihat dalam kehidupan Naomi dan Elimelek (Blenkinsopp 2013).

Lebih lanjut, respons Rut terhadap kebaikan Tuhan dalam hidup Naomi dan Elimelek memperlihatkan bahwa loyalitasnya juga dipengaruhi oleh

pengalaman dan pengamatannya terhadap kebaikan Tuhan dalam keluarga mereka. Alfredo (2014) menyatakan bahwa tindakan Rut menunjukkan *khesed* bukan hanya sebagai kualitas manusiawi, tetapi sebagai nilai spiritual yang mengarahkan individu kepada kehendak Tuhan. Dengan bersedia untuk menjadi bagian dari bangsa Naomi dan menjalankan adat-istiadat mereka, Rut menegaskan bahwa pengabdianya kepada Tuhan tercermin dalam bentuk kesetiaan yang tulus kepada Naomi. Kesetiiaannya menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan dan kepada sesama merupakan satu kesatuan dalam tradisi Ibrani.

Dalam kritik teks, kata *khesed* tidak hanya bermakna sebagai kasih sayang tetapi juga mencakup makna kewajiban yang terus berlanjut dan komitmen terhadap perjanjian, baik itu kepada sesama maupun kepada Tuhan. Penggunaan istilah ini dalam kitab ini mempertegas bahwa kasih Rut kepada Naomi merupakan refleksi dari kesetiaan yang lebih dalam kepada Tuhan. Kesediaan Rut untuk menghadapi risiko dalam masyarakat yang baru juga menunjukkan pengabdian yang aktif dan berani, yang tidak hanya terikat pada emosi, tetapi juga pada tindakan nyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari bersama Naomi (Eskenazi dan Frymer-Kensky 2011).

Dengan menggabungkan pendekatan kritik teks dan konteks budaya, Kitab Rut menunjukkan bahwa kesetiaan dan kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata memiliki makna spiritual yang mendalam. Kesetiaan Rut menggarisbawahi peran Tuhan yang meskipun tidak terlihat langsung, tetap bekerja melalui kehidupan sehari-hari dan tindakan kasih setia umat-Nya. Tindakan ini tidak hanya memperlihatkan nilai-nilai kasih dan tanggung jawab sosial, tetapi juga menunjukkan bahwa loyalitas kepada sesama dapat menjadi respons yang sejati terhadap kasih dan pengabdian kepada Tuhan.

Dukungan Interpersonal di Tengah Kesulitan sebagai Wujud Kesetiaan

Dalam konteks budaya Yahudi kuno, dukungan interpersonal dalam keluarga adalah elemen krusial, terutama bagi janda yang kehilangan dukungan ekonomi dan sosial seperti Naomi. Kitab Rut menyoroti pentingnya kesetiaan dan dukungan keluarga melalui tindakan Rut yang setia mendampingi Naomi, mertuanya. Sebagai seorang janda dan orang asing di Israel, Rut sendiri berada dalam posisi yang rentan. Namun, alih-alih kembali ke keluarganya di Moab seperti yang dilakukan Orpa, Rut memilih untuk tetap bersama Naomi. Keputusan ini tidak hanya menegaskan kesetiaannya tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan praktis dan emosional kepada Naomi di masa-masa sulit (Eskenazi dan Frymer-Kensky 2011).

Analisis terhadap kata-kata yang digunakan dalam Kitab Rut menunjukkan bahwa dukungan Rut bukanlah sekadar ekspresi verbal, tetapi terwujud melalui tindakan nyata yang melibatkan pengorbanan. Pada Rut 1:14, penggunaan kata Ibrani *dabaq* (melekat atau “berpegang erat”) menggambarkan ikatan yang dalam antara Rut dan Naomi. Kata ini memiliki konotasi kesetiaan yang erat, dan di dalam konteks ini, tindakan Rut lebih dari sekadar kedekatan emosional, tetapi menunjukkan loyalitas yang berakar kuat pada komitmen interpersonal (Schipper 2016). Dalam tradisi Yahudi, kata *dabaq* ini juga digunakan untuk menggambarkan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga penggunaannya dalam Kitab Rut menegaskan bahwa dukungan interpersonal bisa dianggap sebagai refleksi dari hubungan spiritual yang lebih dalam.

Rut tidak hanya menyatakan kesetiaannya kepada Naomi tetapi juga mewujudkan dukungan ini melalui tindakan-tindakan praktis, termasuk bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Dalam Rut 2:2, istilah *laqet* atau “memungut” digunakan untuk menggambarkan kegiatan Rut di ladang, menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan. Kritikus teks mengamati bahwa tindakan memungut jelai di ladang pada masa itu merupakan pekerjaan yang

dianggap rendah dan sering dilakukan oleh orang miskin atau mereka yang tidak memiliki hak kepemilikan lahan. Dengan demikian, tindakan Rut bukan hanya menunjukkan kasih, tetapi juga komitmen yang melibatkan kerja keras dan pengorbanan pribadi. Ini adalah wujud nyata dari kesetiaannya, bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga tindakan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan konkret mereka (Blenkinsopp 2013).

Lebih jauh, pilihan Rut untuk tetap bersama Naomi meskipun ada kesempatan untuk kembali ke Moab menunjukkan betapa pentingnya dukungan interpersonal dalam tradisi Yahudi. Dukungan keluarga, terutama dalam menghadapi situasi sulit, dianggap sebagai bagian dari kewajiban moral yang harus dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Namun, posisi Rut sebagai orang Moab yang tetap setia kepada Naomi menggambarkan bahwa nilai ini tidak terbatas pada hubungan darah, melainkan dapat diperluas sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Alfredo (2014) menunjukkan bahwa kesetiaan Rut kepada Naomi juga mengilustrasikan konsep *khesed* atau kasih setia, yang dalam tradisi Yahudi tidak hanya bersifat emosional tetapi juga mencakup tindakan yang terus-menerus mendukung mereka yang lemah.

Dalam pendekatan kritik teks, perbedaan antara Orpa yang kembali ke Moab dan Rut yang tetap tinggal memberikan kontras yang menyoroti kekuatan tindakan Rut. Ketika Orpa “mencium” Naomi sebagai tanda perpisahan, Rut “melekat” pada Naomi sebagai tanda komitmen. Penggunaan kata kerja berbeda ini mencerminkan intensitas dari keputusan Rut yang mewakili dukungan sejati, bukan hanya bersifat sementara tetapi sebagai tanggung jawab berkelanjutan. Dukungan interpersonal yang diberikan Rut kepada Naomi mengajarkan bahwa kesetiaan dalam menghadapi kesulitan memerlukan tindakan nyata yang mendampingi seseorang dalam kondisi rentan, dan bahwa kasih sejati memerlukan komitmen yang konsisten dan terus-menerus (Pathak 2019).

Secara keseluruhan, kritik teks menunjukkan bahwa tindakan Rut mencerminkan konsep dukungan interpersonal dalam tradisi Yahudi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan mendampingi Naomi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua, Rut memperlihatkan bahwa kesetiaan bukan hanya sekadar janji atau ucapan, melainkan diwujudkan dalam tindakan yang konkret dan berkelanjutan. Dukungan Rut menjadi cerminan dari kasih yang bersedia mengorbankan diri, dan sekaligus menjadi bukti bahwa dalam budaya Yahudi, dukungan keluarga merupakan wujud nyata dari kasih dan loyalitas kepada Tuhan.

Perjalanan Kembali ke Betlehem sebagai Simbol Pemulihan dan Harapan

Perjalanan Naomi dan Rut kembali ke Betlehem bukan sekadar kembalinya dua janda ke kota asal, tetapi mencerminkan simbolisme yang kaya akan pemulihan dan harapan. Betlehem, yang berarti "rumah roti," menjadi simbol berkat dan pemulihan setelah periode panjang kelaparan yang mereka alami di Moab. Dalam Kitab Rut, kedatangan mereka ke Betlehem pada permulaan musim panen jelai mengisyaratkan perubahan dari keadaan duka menjadi situasi yang penuh dengan potensi pertumbuhan dan kesejahteraan. Dalam pendekatan kritik teks, elemen waktu—yaitu musim panen—dan lokasi—Betlehem—menjadi aspek penting yang memperdalam pemahaman tentang harapan baru yang muncul dalam kehidupan Naomi dan Rut (Schipper 2016).

Kritik teks terhadap ayat-ayat dalam Rut 1:19-22 menyoroti penggunaan simbolik dari kata-kata dan nama-nama dalam menggambarkan pergeseran emosional dan spiritual. Ketika Naomi menyebut dirinya "Mara," yang berarti pahit, ia mengekspresikan kepahitan mendalam atas kehilangan suami dan anak-anaknya. Pilihan untuk mengubah namanya mencerminkan bahwa ia membawa rasa sakit yang dalam dari Moab, tetapi kehadiran Rut di sisinya menunjukkan bahwa ada pengharapan dalam ikatan mereka. Naomi mengakui betapa

kehidupannya diwarnai oleh penderitaan, namun kedatangan di Betlehem pada musim panen memperkuat gagasan bahwa akan ada masa pemulihan yang menunggu di sana. Menurut Eskenazi dan Frymer-Kensky (2011), konteks Betlehem dan musim panen dalam narasi ini bukan hanya penanda waktu tetapi juga representasi dari kehadiran Tuhan yang mulai bekerja dalam kehidupan mereka untuk mengubah keadaan pahit menjadi kelimpahan.

Dalam perspektif kritik teks, musim panen jelai juga menandakan fase baru yang penuh peluang. Musim ini mengisyaratkan waktu pertumbuhan, kelimpahan, dan pemulihan, terutama bagi dua perempuan yang telah mengalami penderitaan yang mendalam. Panen jelai, sebagai panen pertama di Israel, secara tradisional menandakan berkat pertama yang datang setelah musim dingin dan mengawali periode kelimpahan yang dinantikan. Kehadiran Rut di ladang untuk mengumpulkan jelai menunjukkan bukan hanya ketekunan tetapi juga ketergantungan mereka pada rahmat Tuhan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Blenkinsopp (2013) mengemukakan bahwa simbolisme musim panen dalam narasi ini memperlihatkan bahwa perjalanan mereka ke Betlehem membawa harapan nyata, memperlihatkan bahwa pemulihan tidak hanya datang dalam bentuk fisik tetapi juga spiritual.

Lebih jauh lagi, penggunaan kata "Betlehem" sebagai "rumah roti" mengindikasikan bahwa Naomi dan Rut tidak hanya kembali ke sebuah lokasi geografis tetapi juga ke tempat yang penuh makna dalam sejarah Israel. Dalam budaya Yahudi, Betlehem merupakan tempat kelahiran dan berkat, serta dianggap sebagai tempat yang menyimpan janji pemulihan bagi mereka yang mengalami penderitaan. Menurut Alfredo (2014), kembalinya mereka ke Betlehem juga menyiratkan bahwa Tuhan mulai menyusun kembali kehidupan mereka, memberikan Naomi dan Rut kesempatan untuk memulai hidup baru yang penuh berkah. Hal ini menggarisbawahi bahwa perjalanan mereka bukan hanya

sebuah perjalanan fisik, tetapi lebih kepada perjalanan spiritual menuju rekonsiliasi dan pemulihan bersama Tuhan.

Kritik teks juga mengungkapkan bahwa perjalanan ini bukanlah proses yang mudah; namun, kehadiran Rut di sisi Naomi menjadi simbol dukungan yang memungkinkan terjadinya pemulihan. Dalam pandangan Pathak (2019), hubungan antara Naomi dan Rut memperlihatkan bahwa pemulihan sering kali melibatkan kehadiran orang lain yang setia. Kehadiran Rut membawa Naomi kembali ke Betlehem tidak hanya dalam kondisi fisik tetapi juga membawa harapan yang mulai membangun kembali kehidupannya. Hal ini sejalan dengan konsep *khesed* atau kasih setia, di mana kesetiaan Rut kepada Naomi membawa dampak pada perubahan hidup mereka yang lebih baik.

Dengan menggabungkan kritik teks dan konteks budaya, Kitab Rut memberikan pandangan bahwa perjalanan kembali ke Betlehem mencerminkan simbolisasi pemulihan dari kesedihan menuju kehidupan baru. Betlehem sebagai "rumah roti," musim panen sebagai tanda kelimpahan, serta dukungan Rut kepada Naomi adalah elemen-elemen yang memperkaya narasi ini, menunjukkan bahwa setiap individu yang berpegang pada kesetiaan dan komitmen kepada Tuhan dapat memasuki fase pemulihan yang penuh harapan.

Penerimaan Identitas Baru sebagai Bagian dari Proses Kesetiaan

Ketika Naomi dan Rut tiba di Betlehem, masyarakat setempat terguncang oleh kehadiran mereka, dan Naomi segera meminta untuk dipanggil "Mara," yang berarti pahit. Permintaan ini mencerminkan kejujuran Naomi terhadap penderitaan yang ia alami akibat kehilangan suami dan anak-anaknya. Menurut analisis kritik teks, perubahan nama Naomi ke Mara menunjukkan bagaimana penderitaan dapat mengubah persepsi seseorang tentang identitasnya. Dalam budaya Yahudi kuno, nama sering kali mencerminkan keadaan batin seseorang, dan dengan meminta masyarakat menyebutnya "Mara," Naomi mengakui

kedalaman rasa sakitnya dan menerima identitas baru yang didefinisikan oleh penderitaan (Schipper 2016). Namun, kehadiran Rut, seorang perempuan Moab yang setia mendampingi Naomi, membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan penerimaan identitas baru dalam komunitas mereka.

Rut, yang berasal dari bangsa Moab, masuk ke dalam kehidupan masyarakat Yahudi yang memandang Moab sebagai bangsa asing. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, kesetiaannya terhadap Naomi menjadikan dirinya bagian dari komunitas Betlehem, lambat laun memperlihatkan perubahan identitasnya dari orang Moab menjadi bagian dari Israel. Ayat-ayat yang menggambarkan Rut bekerja di ladang dan berinteraksi dengan komunitas Betlehem menunjukkan bahwa identitasnya mulai diterima. Dalam perspektif kritik teks, penggabungan Rut dalam kehidupan sosial Israel melalui perannya yang baru, yakni bekerja dan mendukung Naomi, adalah bagian dari simbolisasi perubahan identitas. Proses ini memperlihatkan bagaimana kesetiaan kepada Naomi juga mencerminkan kesetiaannya kepada Tuhan Israel, yang pada akhirnya membuatnya diakui dalam garis keturunan Raja Daud (Alfredo 2014).

Selain itu, identitas baru yang diterima Naomi dan Rut memperlihatkan bahwa penderitaan dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk meredefinisi dirinya dan menemukan makna yang lebih besar. Blenkinsopp (2013) menyoroti bahwa penerimaan Rut di tengah masyarakat Betlehem menegaskan nilai-nilai kesetiaan dan komitmen dalam tradisi Yahudi, di mana seorang asing dapat menjadi bagian dari komunitas melalui dedikasi yang tulus. Dalam konteks Kitab Rut, penerimaan Rut menjadi proses transformasi, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi Naomi. Kesetiaan Rut membentuk dinamika baru dalam kehidupan Naomi, yang pada awalnya mendefinisikan dirinya dengan penderitaan tetapi perlahan menerima identitas baru sebagai bagian dari garis keturunan penting dalam sejarah Israel. Ini adalah gambaran dari bagaimana

kesetiaan Rut membawa pemulihan dan makna bagi Naomi, mengubah Mara yang pahit menjadi identitas baru yang terintegrasi dalam sejarah penyelamatan Israel.

Kritik teks juga menunjukkan bahwa, meskipun Rut adalah seorang Moab, ia akhirnya memainkan peran penting dalam masyarakat Yahudi. Dalam Rut 4:13-17, ia menjadi nenek moyang Daud, dan melalui kesetiaannya, ia memperoleh tempat dalam silsilah Yesus Kristus. Hal ini memperlihatkan bagaimana dalam tradisi Yahudi, kesetiaan yang konsisten dapat mengatasi perbedaan identitas etnis dan membawa seseorang menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar (Pathak 2019). Dengan mengambil peran baru ini, Rut menunjukkan bahwa proses kesetiaan yang ia jalani membuka jalan bagi perubahan identitas yang mendalam—dari orang asing menjadi sosok yang dihormati dalam sejarah Israel.

Perjalanan identitas Rut dari Moab ke Israel, serta penerimaan Naomi atas dukungan Rut, menunjukkan bahwa proses kesetiaan dapat membawa perubahan yang signifikan pada identitas seseorang. Kesetiaan Rut menjadi landasan bagi pemulihan Naomi dan mempertegas bahwa hubungan dengan Tuhan bukanlah eksklusif berdasarkan asal-usul tetapi terbuka bagi mereka yang menunjukkan komitmen nyata. Dalam perspektif Eskenazi (2011), transformasi identitas ini adalah bukti dari karya Tuhan yang terlihat melalui tindakan kesetiaan yang konkret. Rut, yang awalnya adalah seorang asing, menjadi teladan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang diakui oleh generasi berikutnya.

Dengan demikian, penerimaan identitas baru yang dialami Naomi dan Rut melalui proses kesetiaan mereka bukan hanya perubahan sosial tetapi juga proses spiritual yang menghubungkan mereka dengan Tuhan. Kesetiaan mereka berfungsi sebagai simbol kebaikan Tuhan yang tidak hanya dinikmati oleh mereka tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Dengan cara ini, Kitab Rut menekankan bahwa identitas baru dalam Tuhan dapat diperoleh melalui proses kesetiaan yang terus-menerus dan komitmen yang mendalam.

Loyalitas Rut sebagai Model Pengabdian kepada Tuhan di Tengah Tantangan Sosial dan Budaya

Loyalitas Rut dalam Kitab Rut mencerminkan komitmen spiritual yang tidak hanya relevan pada zamannya tetapi juga bagi generasi saat ini sebagai model pengabdian kepada Tuhan di tengah tantangan sosial dan budaya. Dalam narasi Alkitab, Rut adalah sosok asing dari Moab yang, di tengah kesulitan dan keterasingan, memilih untuk tetap setia kepada Naomi dan Tuhan Israel. Pilihan Rut untuk meninggalkan latar belakang budaya dan agamanya serta mengadopsi kehidupan sebagai orang Israel di Betlehem memperlihatkan bagaimana kesetiaan kepada Tuhan dapat diwujudkan melalui tindakan yang melampaui batasan sosial dan etnis (Eskenazi dan Frymer-Kensky 2011).

Dalam konteks zaman itu, keputusan Rut sangat signifikan karena bangsa Moab sering dianggap sebagai musuh Israel, yang secara sosial menjadikan posisi Rut lebih sulit. Namun, loyalitasnya kepada Naomi dan keyakinannya kepada Tuhan memperlihatkan komitmen spiritual yang menentang stigma sosial dan ekspektasi budaya. Bronner (1994) menunjukkan bahwa tindakan Rut melampaui kepentingan pribadinya, menginspirasi pembaca untuk melihat kesetiaan kepada Tuhan sebagai jalan untuk membentuk identitas dalam rencana Tuhan yang lebih besar, bahkan di tengah rintangan budaya.

Metode kritik teks menyoroti bahwa kata-kata Rut dalam Rut 1:16-17 – "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku" – menandakan sebuah komitmen yang kuat untuk berintegrasi ke dalam bangsa Israel dan beribadah kepada Tuhan Israel meskipun terdapat perbedaan budaya dan kemungkinan tantangan dalam diterima oleh komunitas tersebut. Dalam hal ini, Rut menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan sering kali memerlukan pengorbanan identitas dan kesediaan untuk melampaui batas-batas sosial. Menurut Alfredo (2014), kesetiaan Rut adalah contoh *khesed* – kasih setia yang ditunjukkan dengan tindakan konkret – yang menjadi dasar hubungan manusia

dengan Tuhan dalam tradisi Yahudi. Di dunia modern yang semakin pluralis, model pengabdian Rut menawarkan teladan tentang bagaimana kesetiaan kepada Tuhan mungkin menuntut pengorbanan dan adaptasi, tetapi juga mengundang kita untuk menjembatani perbedaan dan tetap teguh pada keyakinan spiritual di tengah tekanan sosial dan budaya. Sejalan dengan itu, Spina (2005) menyoroiti bahwa Rut, sebagai orang Moab, menjadi cerminan dari sebuah iman yang bertahan di tengah budaya yang asing, menunjukkan bahwa kesetiaan sejati kepada Tuhan dapat menjadi jembatan antara perbedaan-perbedaan etnis dan budaya.

Lebih jauh, keputusan Rut untuk tinggal bersama Naomi dan bergabung dengan komunitas Israel memperlihatkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan melibatkan tindakan yang nyata dan tidak terlepas dari konteks sosial. Blenkinsopp (2013) mencatat bahwa loyalitas Rut merupakan cerminan dari nilai-nilai moral dan spiritual yang mengikat umat Tuhan, terutama dalam konteks hidup bersama. Tindakan Rut yang bekerja keras di ladang demi menghidupi dirinya dan Naomi menunjukkan bahwa pengabdian kepada Tuhan juga berarti bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan orang lain di komunitas. Di tengah realitas sosial yang mengutamakan kepentingan pribadi, tindakan Rut mengajarkan bahwa pengabdian spiritual tidak hanya dilihat dari peribadahan tetapi juga dari bagaimana seseorang mendukung dan berkontribusi kepada komunitas dengan penuh pengorbanan dan ketulusan. Greenstein (1988) menambahkan bahwa, dalam konteks Yahudi kuno, peran Rut yang bertindak melawan norma-norma sosial memperlihatkan nilai dari komitmen kepada Tuhan yang juga mencakup kesetiaan dan pengorbanan bagi orang lain.

Kesetiaan Rut juga menghadirkan relevansi model pengabdian yang mampu melampaui sekat-sekat budaya. Dalam konteks Rut, ia menantang batasan sosial sebagai seorang Moab di tengah komunitas Israel, menunjukkan bahwa komitmen kepada Tuhan dapat mengatasi stereotip dan prasangka. Pathak (2019)

menjelaskan bahwa tindakan Rut mengingatkan kita akan pentingnya membuka diri terhadap inklusivitas dalam pengabdian kepada Tuhan. Di dunia modern yang menghadapi masalah intoleransi, Rut menjadi model yang kuat tentang bagaimana keyakinan kepada Tuhan dapat menjadi pengikat sosial yang melampaui perbedaan etnis dan budaya. Pengabdiannya kepada Tuhan melalui kesetiaan pada Naomi dan komitmen kepada komunitas barunya menyoroti relevansi keberagaman dalam ibadah yang tidak hanya berdasarkan kesamaan tetapi pada komitmen spiritual yang sejati. Sejalan dengan itu, Jacobson (2013) menekankan bahwa Rut melambangkan bentuk kesetiaan yang berakar pada hubungan yang tulus dan penuh pengabdian, yang menekankan pentingnya melihat iman sebagai komitmen yang melibatkan keberanian untuk mendukung orang lain di tengah perbedaan.

Secara keseluruhan, loyalitas Rut dalam Kitab Rut menunjukkan model pengabdian kepada Tuhan yang tidak hanya terbatas pada aspek spiritual tetapi juga mencakup tindakan nyata dalam mendukung orang lain dan menghadapi tantangan sosial. Di tengah dunia yang semakin kompleks dengan berbagai tantangan budaya dan sosial, Rut menawarkan teladan tentang bagaimana kesetiaan kepada Tuhan dapat diwujudkan melalui integrasi dan keterbukaan terhadap keberagaman, menunjukkan bahwa pengabdian sejati kepada Tuhan berarti membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang tulus dan tidak bersyarat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa loyalitas Rut dalam Kitab Rut mencerminkan komitmen spiritual yang mendalam dan dapat berfungsi sebagai model pengabdian kepada Tuhan di tengah tantangan sosial dan budaya. Melalui tindakan konkret dan kesetiaan yang teguh kepada Naomi dan Tuhan Israel, Rut memperlihatkan bahwa pengabdian kepada Tuhan tidak hanya diwujudkan

dalam peribadahan tetapi juga dalam tindakan nyata yang mendukung dan memperkaya komunitas. Hal ini menjadi relevan sebagai contoh bagi masyarakat modern yang menghadapi masalah intoleransi, perbedaan etnis, dan tantangan sosial lainnya. Rut berhasil melampaui batas-batas budaya dan identitas dengan menunjukkan bahwa kesetiaan sejati kepada Tuhan dapat menjadi jembatan yang mengatasi perbedaan. Keberaniannya meninggalkan asal-usul Moab dan memilih untuk berintegrasi dalam komunitas Israel tidak hanya memberikan dampak positif bagi dirinya dan Naomi tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap garis keturunan yang akan melahirkan Raja Daud.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan konsep *khesed* atau kasih setia dalam konteks sosial dan budaya, yang menunjukkan bahwa loyalitas kepada Tuhan tidak terpisah dari komitmen untuk memperhatikan dan mendukung orang lain di sekitar kita. Analisis kritik teks yang mendalam terhadap Kitab Rut menyoroti penggunaan simbol-simbol dan bahasa yang memperkuat tema pemulihan, harapan, dan perubahan identitas. Temuan ini juga memperkaya kajian teologi dan kajian Alkitab dengan menunjukkan bahwa pengabdian spiritual tidak selalu berarti meninggalkan dunia sosial, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal konteks sejarah yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan karena keterbatasan sumber-sumber tambahan di luar teks Kitab Rut. Beberapa aspek budaya dan sosial yang mempengaruhi tindakan Rut mungkin tidak sepenuhnya tergali, terutama yang berkaitan dengan pandangan masyarakat Israel terhadap orang Moab pada saat itu. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam tentang pengaruh sosial dan historis yang lebih luas, mungkin dengan membandingkan narasi Rut dengan tokoh perempuan lainnya dalam tradisi Yahudi atau teks keagamaan lainnya. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami

bagaimana konsep khesed dan kesetiaan Rut dapat diterapkan dalam konteks pluralitas budaya dan agama saat ini, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dalam pendidikan agama dan pembinaan komunitas yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredo, Justino Manuel. 2014. *The Book of Ruth from a Lomwe Perspective: Hesus and Ikharari*. Vol. 11. University of Bamberg Press.
- Blenkinsopp, Joseph. 2013. *David Remembered: Kingship and National Identity in Ancient Israel*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Bronner, Leila Leah. 1994. *From Eve to Esther: Rabbinic reconstructions of biblical women*. Westminster John Knox Press.
- Eskenazi, Tamara Cohn, dan Tikva Simone Frymer-Kensky. 2011. *Ruth: the traditional Hebrew text with the new JPS translation*. Jewish Publication Society.
- Jacobson, Diane. 2013. "Redefining Family in the book of Ruth." *Word & world* 33, no. 1: 5–11.
- Kapojos, Shintia Maria, dan Hengki Wijaya. 2018. "Perwujudan Kasih Setia Allah Terhadap Kesetiaan Rut." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 2, no. 2: 99–104.
- McKeown, James. 2015. *Ruth*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Pathak, Hari Prasad. 2019. "Reading Between the Lines: Narratological Analysis of Book of Ruth from the Postcolonial Feminist Perspective."
- Rusmanto, Ayub, dan Mozes Huwae. 2022. "Hermeneutik Feminis Terhadap Narasi Kitab Rut 1: 16; Karakter, Perkataan Tindakan Dan Kesetiaan." *Saint Paul's Review* 2, no. 2: 83–98.
- Sarungallo, Rahel Rati, dan Riana Udurman Sihombing. 2019. "Tinjauan Teologis Integritas Elia." *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso* 4, no. 1: 26–33.
- Schipper, Jeremy. 2016. *Ruth: A new translation with introduction and commentary*. Vol. 7. Yale University Press.
- Simon, Uriel, dan Edward L Greenstein. 1988. "The Religious Significance of the Peshat." *Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought* 23, no. 2: 41–63.
- Siswanto, Ali Hasan. 2018. "Hermeneutika negosiasi khaled abou el-fadl; menjunjung otoritas teks sekaligus membatasi otoritarianisme." *Academia*,

no. February.

Spina, Frank A. 2005. *The faith of the outsider: Exclusion and inclusion in the biblical story*. Wm. B. Eerdmans Publishing.

Tendenan, Vani Mega Rianna Mantong. 2021. "Naomi Mengeluh atau Menggugat Allah atas Peristiwa Kehilangan?: Suatu Tafsiran terhadap Narasi Rut 1: 1-22." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 7, no. 2: 203–18.

Walean, Rudy Roberto. 2023. "Narasi soteriologis tipologi kesetiaan Rut kepada Naomi." *Mawar Saron: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Gereja* 6, no. 1: 17–29.